

MUZIKA MEKTEPLERINDE OQIWSHILARDIN MUZIKALIQ QABILETIN RAWAJLANDIRIW

Reymbaeva Ramuza Baxadir qizi

**Òzbekstan Mamleketlik Konservatoriyasi Nókis filiali Fortepiano bòlimi
4-kurs studenti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906899>

Annotaciya. Muzika tarawı turmıstı biliw hám adamlardı tárbiyalawdıń qúdiretli quralı bolıp tabıladı. Muzikanıń biliw hám tárbiyalawdağı xızmet dárejesi insanğa estetikalıq, kórkem tárepten tásir etiw kúshine baylanıslı boladı. Bul maqalada muzika mekteplerinde oqıwshılardıń muzikalıq qáiletin rawajlandırıw jolları analiz etilgen bolıp, pikir hám usınıslar ilimiy dálillengen.

Gilt sózler. Muzika, vokal-xor, nota, tembr, dinamika, lad - garmonikalıq jıynaq, ritmler, metod, orkestr, ansambl, repertuar, balalar dawısı.

Muzika sabaqları óziniń kórkemligi, qızıqlılıǵı hám obrazlılıǵı menen mekteptegi basqa pánlerden ajralıp turadı. Muzika balalardıń intellektual hám etikalıq tárbiyasına unamli tásir etedi. Kórkem tárbiya bolsa onıń logikalıq mazmunı bolıp tabıladı. Muzika sabaǵınıń ishki dúzilisi muzika tariyxı, teoriyası hám atqarıwshılıǵına tiyisli túrli úlgilerden – vokal-xor shınıǵıwları, muzika tıńlaw, muzika analizi hám ádebiyatı, balalar muzika ásbaplarında nama shertiw, ritmik háreketler orınlaw elementlerinen ibarat. Sol sebepli ol aralas sabaq tipine kiredi.

Muzika tarawı insan iskerliginiń arnawlı bir túri bolıp, onıń wazıypası jámiyetke estetikalıq xızmet kórsetiw bolıp tabıladı. Muzika sociallıq ómirdiń bárshe tarawlarında aktiv súwrette orın aladı. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev «Mádeniyat hám kórkem óner salasın jáne de rawajlandırıwǵa tiyisli qosımsha is-ilajlar haqqında»ǵı qarardı qabıllaǵanı da biykarǵa emes [1]. Atap aytqanda, bul qararda ulıwma orta bilim beriw mákemelerinde oqıwshılardıń milliy muzika asbaplarınan keminde birewi shertip uyretiliwi hám de bul haqqında olardıń tálim haqqındaǵı hújjetleri (gúwaliq) ne tiyisli dáreje kórsetkishleri kiritiliwi hám de 2023/2024-oqıw jılına baslap bolsa keminde úshewin shertip biliw uqıplılıǵına iye bolıwı májburiy etip belgilep qoyılǵan. Muzikadan azıq alıw ushın insan joqarı mádeniyatlı, dóretywshilik qáiletke iye, gózzallıqtı sezine alatuǵın bolıwı kerek. Ilimpazlardan pikirinshe «Adam shaxs bolıw ushın, ol psixikalıq tárepten rawajlanıwı, ózin bir pútin insan dep seziniwi kerek».

VIII-XII ásirlerde Shıǵıstanıw tariyxında "Shıǵıs yamasa musulman Renessansı" dáwiri dep atalǵan dáwir Shıǵısta Orta ásirlerdegi barlıq rawajlanıwlarıdıń eń joqarı shıńı esaplanadı. Abu Yusuf Yoqub ibn Ishoq al-Kindiy, Abu Nasr ibn Muhammad al Farabiy, Abu Ali ibn Sino hám basqalar sol dáwirdiń ájayıp wákılleri bolǵan. Al-Farabiydiń muzikaǵa arnalǵan "Kitob ul-musiqiy al-Kabr" ("Muzika haqqında úlken kitap") shıǵarmasında jazılıwınsha muzika haqqındaǵı pán ámeliy hám teoriyalıq tarawlardan ibarat. Birinshisi muzikalıq ásbaplar járdeminde muzikalıq dóretpelerdi úyreniwge tiyisli [2]. Ekinshisi bolsa seslerdiń kelip shıǵıwı hám muzikalıq dóretpelerdiń jaratılıw nızamların úyrenedi. Farabiydiń ilimiy shıǵarmaları boyınsha kórkem óner, sonday-aq, muzika iláhiy jaratılıs emes, bálkim insan dóretywshiliginiń jemisi bolıp tabıladı. Onıń wazıypası insanğa óz intellektual hám etikalıq sapaların jetilistiriwde paydalı bolıwdan ibarat.

Muzika oqitwshısı ájayıp sazende bolıwı zárúr. Bul haqqında D. B. Kabalevskiy: «Oqıtıwshı biliwi zárúr bolğan zatlar ishinde eń áhmiyetlisi- onıń muzıka ásbapların qanday dárejede iyelegenligi menen ólshenedi»- degen edi. Álbette, balalarǵa xor yamasa orkestr atqarıwın esittiriw zárúr bolıp qalğan waqıtta muzıka sabaqların mexanikalıq jazıwılsız oyda sawlelendiriw qıyın. Oqıtıwshınıń janlı atqarıwı keminde úsh tárepten zárúrli bolıp tabıladı: Birinshiden, janlı atqarıw klassta mudamı kóterińki, janlı atmosferanı payda etedi; Ekinshiden, oqıtıwshı muzıka shıǵarmasınıń qandayda bir úzindi, bólegin qayta atqarıw ushın toqtap qalıwı, hátte dóretpе basına qaytıwı da múmkin; Úshinshiden, oqıtıwshınıń dóretpeni atqarıwı oqıwshılardı muzıkanıń janlı atqarıwı ámelde qanshelli qızıqlı hám zárúrli ekenligin kórsetiw ushın mısal bolıp xızmet etedi. Klass úskenesi estetikalıq tárepten hártúrli bolıwı múmkin, biraq olar muzıka sabaqları ushın zárúr bolğan ortalıqtıń jaratılıwına járdem beriw zárúr. Zamanagóy muzıka sabaqların audio-video qurallarsız oyda sawlelendiriw júdá qıyın. Muzıka tıńlatıw ushın muzıka jazıwları televizor, video magnitofon, DvD, kompyuter texnikalarınan keń paydalanıw kerek. Olar oqıwshılardı hár qıylı dóretpeler (orkestr, qor, ansambl) menen tanıstırıw imkaniyatın jaratadı.

Muzıka sabaqlarınıń nátiyjeli bolıwı klassta oqıwshılardıń dóretywshilik aktivligin asırıwǵa da tikkeley baylanıslı. Oqıwshılardıń dóretywshilik aktivligin asırıw oqıtıwshınıń sóz uqıplılıǵına, ushırasıw kórkem ónerine iye bolıwdı talap etedi. Oqıtıwshı qızıqlı gúrriń hám sáwbeti menen balalar dıqqatın dóretpе mazmunına, muzikalıq obrazlarǵa tartadı. Kompozitorlardıń dóretywshilik biografiyasına tiyisli qızıqlı waqıyalardan úzindiler keltiriw, qandayda bir shıǵarmanıń jaratılıwı tariyxın bayanlaw menen oqıtıwshı oqıwshılardıń biliw qábiletin rawajlandıradı hám muzıka haqqındaǵı bilim sheńberin jańa maǵlıwmatlar menen bayıtadı.

References:

1. SH.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz Toshkent -"Ozbekiston"-2016.yil
2. Umumiy urta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi 7- maxsus son. Musiqa. «Sharq» matbaa konserni M., 1999 .umki
3. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. «Просвещение» М., 1983.
4. Дмитриева Л. Г. Черноиваненко Н. М. Методика Музыкального воспитания в школе. М.,1989.
5. Кабалевский Д. Б. Музыка в начальных классах. М., 1985.